

РОЛЬ МУТАЦИИ ГЕНА MTHFR C677T (RS1801133) ПРИ ПОСТКОВИДНОМ (АНГБК)

Бобоев К.Т.

Научный руководитель:

Профессор, к.м.н. Заведующий отделения молекулярном генетики и
клеточных технологий

Махмудов А.А.

Выполнил:

Врач в НИИ Ортопедии и Травматологии РУЗ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7638619>

Актуальность: Пандемия COVID-19 продолжает развиваться и распространяться с новыми вариантами SARS-CoV-2 по всему миру, а также привлекает клиническое внимание к нескольким пост-COVID-состояниям. В литературе, опубликованной до COVID, указывается, что эти поражения были очень редкими, и были связаны с длительным использованием кортикостероидов. Исходя из прочтенного нами данных по ковиду, мы считаем, что АНГБК, вызванный стероидной терапией для борьбы с COVID-19, представляет собой совершенно новое явление. Дополнению к этому, мы считаем, что данное явления связано с образованием жировой эмболии, который был вызван использованием кортикостероидов. В НИИ Ортопедии и Травматологии стали массово обращаться больные с диагнозом АНГБК. У больных мы наблюдали некроз не ясного генеза в головке бедренной кости, которые, выздоровели от COVID-19. В лабораторных данных больных, мы наблюдали изменения в тромбоцитарном звене, и связи с этим, мы решили провести исследования на уровне генов, с целью определения роли постковидных мутаций в выбранных нами генов маркеров.

Проблема: Постковидный синдром на сегодняшний день является острой проблемой в мире. Непонимание механизмов репликации вируса SARS-CoV-2, органы мишени, пути проникновения в клетки мишень, создало огромную проблему для всех нас. К сожалению, у больных, которые перенесли инфекцию COVID-19 наблюдается такая серьезная патология как Асептический некроз головки бедренной кости. У каждого 3-го больного, который обращался к нам в НИИ Ортопедии и Травматологии, мы диагностировали АНГБК. После проведения тщательного осмотра, непосредственно мной, и моими коллегами, мы наблюдали крайние интересные изменения в лабораторных данных 80-85 % больных в тромбоцитарном звене, изменения уровня холестерина в сосудах, которое

ITALY

ITALY

нам удалось подтвердить путем доплерографии. Мы считаем, что все эти изменения связаны в 1-ю очередь с тем, что вирус SARS-CoV-2 порастил органы кроветворения, тем самым вызвал определённые мутации в клетках мишени, а также продуктах жизнедеятельности этих клеток.

Цели и задачи исследования:

1. Провести клиническо – лабораторные исследования пациентов с диагнозом ПОСТКОВИДНЫЙ АНГКБ, с изменениями в сосудистой системе, а также в тромбоцитарном звене.
2. Изучить роли полиморфизмов генов-регуляторов фолатного цикла (MTHFR C677T, MTHFR A1298C, MTRR A66G, MTR A2756G)
3. Провести анализ ген-генных и гено-фенотипических взаимодействий формирования гиперкоагуляционного синдрома и развития сосудистого тромбоза.
4. Создать способы современной, и точной диагностики и прогнозирования сосудистых тромбозов, и тромбоэмболических осложнений.
5. Разработать протокол лечения исходя от клинических, морфологических, а также, генотипированием генов кандидатов, с целью повышения качества лечения, и специфичности данной процедуры по отношению к каждому пациенту.

Вывод:

Исходя из вышеуказанных теорий, данных, мы с уверенностью можем говорить о наличии связи между АНГКБ и мутации гена MTHFR, а также возможной жировой эмболии, вызванной злоупотреблением кортикостероидов. Мы твердо придерживаемся того, что наличие мутация в генах регуляторах фолатного гена такие как MTHFR, MTRR. MTR, а также жировая эмболия, вызванная применением кортикостероидов, вызывает асептический некроз головки бедренной кости. В следующих статьях мы детально рассмотрим патофизиологию, а также молекулярные механизмы АНГКБ, и в дальнейшем представим научному сообществу наши данные по исследованию с целью выявления причин АНГКБ.

